

UTICAJ RAZLIČITIH GUSTINA ODABRANIH INVAZIVNIH KOROVA NA PRINOS SEMENA TRI GENOTIPA SOJE

Jovana Krstić¹, Goran Malidža¹, Miloš Rajković², Vuk Đorđević¹, Miroslav Zorić³

¹Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

² Institut dr Josif Pančić, Beograd

³Login Eko d.o.o., Novi Beograd

E-mail: jovana.krstic@ifvcns.ns.ac.rs

Invazivni korovi *Abutilon theophrasti*, *Ambrosia artemisiifolia* i *Xanthium strumarium*, predstavljaju veliki izazov u proizvodnji soje i mogu značajno smanjiti prinos i profitabilnost ovog useva. Njihovo suzbijanje je otežano, jer između ostalog, mogu da kliju i niču na većim dubinama zemljišta što otežava njihovo hemijsko i mehaničko suzbijanje, a kod nekih vrsta je potvrđena rezistentnost na pojedine herbicide. Iz ovih razloga upotreba konkurentnijih genotipova soje prema korovima može da bude značajan deo integralnog sistema suzbijanja korova, a posebno u organskoj proizvodnji. Cilj ogleda je bio da se ispituju kompetitivne sposobnosti tri genotipa soje i odabranih invazivnih korova na osnovu gubitka prinosa semena.

U toku 2020. i 2021. godine na lokalitetu Novi Sad u poljskim ogledima obavljena su ispitivanja uticaja gustina tri invazivne korovske vrste (*A. theophrasti*, *A. artemisiifolia* i *X. strumarium*) na prinos semena tri sorte soje (NS Apolo, Fortuna, NS Zmaj) Odabrane sorte su bile približne dužine vegetacije, a razlikovale su se po obliku listova. Dizajn ogleda je bio split-split plot u četiri ponavljanja, a površina osnovne parcele 30 m². Soja je posejana šestorednom sejalicom u optimalnom roku, gustine 450 000 semena ha⁻¹ i međurednim razmakom 50 cm. Ispitivani korovi su posejani istovremeno sa usevom u gustinama 0,5; 1; 5 i 10 biljaka m⁻¹ reda soje, a ostali korovi su blagovremeno suzbijeni mehaničkim merama. Za obračun prinosa semena soje (t ha⁻¹) korišćena su tri centralna reda svake osnovne parcele.

Najveći gubici prinosa zabeleženi su kod *X. strumarium*, koji je bio najkonkurentniji i najrobusniji korov u ogledu. Iako je 2020. godina bila povoljna za rast soje, u pojedinim tretmanima sorte Fortuna ostvaren je veći prinos zrna u odnosu na sorte NS Apolo i NS Zmaj. Zbog deficita padavina u 2021. godini u periodima, kada su one neophodne za oplodnju i nalivanje semena soje, ostvareni su niži prinosi na kontrolnim parcelama bez korova. Manje gustine *X. strumarium* (0,5 i 1 m⁻¹) kod sorte NS Apolo su prouzrokovale gubitak prinosa 35 i 69%, kod sorte Fortuna 33 i 68%, a kod NS Zmaj 36 i 72%. Veće gustine (5 i 10 m⁻¹) dovele su do gubitka prinosa kod NS Apolo 89 i 96%, kod Fortuna 90 i 95% i kod sorte NS Zmaj 94%. Pri najmanjoj gustini *A. theophrasti* (0,5 m⁻¹) gubici prinosa kod sve tri sorte iznosili su 15, 26 i 16%, dok su pri gustini 1 m⁻¹ gubici prinosa po sortama iznosili 53, 55 i 61%. U tretmanima sa gustinama 5 i 10 m⁻¹, gubici prinosa sve tri sorte soje su bili oko 90 i 95%. Najmanja gustina *A. artemisiifolia* je prouzrokovala gubitke prinosa 17, 21 i 24%, dok su pri gustini 1 m⁻¹ gubici prinosa iznosili 47, 46 i 54%. Gustine 5 i 10 m⁻¹ prouzrokovale su gubitke prinosa oko 85 i 94% za NS Apolo i Fortuna, a 94 i 96% za NS Zmaj. Razlike u gubicima prinosa između sorata nisu bile značajne.

Ključne reči: soja, korovi, kompeticija, gubitak prinosa, *A. theophrasti*, *A. artemisiifolia*, *X. strumarium*

Zahvalnica: Istraživanje je podržano od strane Evropske unije u okviru projekta ECOBREED (Increasing the efficiency and competitiveness of organic breeding), broj ugovora o finansiranju 771367.

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE

XVII SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA
Zbornik rezimea radova

Zlatibor, 27. - 30. novembar 2023. godine

XVII SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA, Zlatibor, 27. – 30. novembar 2023. godine

NAUČNI ODBOR

Milan Stević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd - predsednik

Članovi:

Dragana Budakov - Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Miloš Stepanović - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Aleksandra Konjević - Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Dragica Brkić - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Slavica Vuković - Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Nenad Trkulja - Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Dragana Božić - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Radivoje Jevtić - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Biljana Vidović - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Tatjana Popović Milovanović - Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Duška Jerinić-Prodanović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Rada Đurović-Pejčev - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Nataša Duduk - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Darko Jevremović - Institut za voćarstvo, Čačak
Bojan Konstantinović - Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Ivan Milenković - Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

ORGANIZACIONI ODBOR

Emil Rekanović – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, predsednik

Članovi:

Goran Aleksić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Aleksa Obradović – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Ivana Vico – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Mila Grahovac – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Milena Popov – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Željko Milovac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Goran Jokić – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dijana Eraković – Galenika-Fitofarmacija a.d., Beograd
Dragan Sekulić – Agrosava d.o.o, Beograd
Jovan Ivačković – Ekosan d.o.o, Beograd
Vesna Urošević – Agromarket d.o.o, Kragujevac
Nešo Vučković – Nufarm, Austria
Dušica Bojović – BASF Srbija d.o.o, Beograd
Srđana Petrović – Corteva Agriscience SRB d.o.o, Novi Sad
Dragan Lazarević – Bayer d.o.o, Beograd
Goran Milošević – Delta Agrar, Beograd
Aleksandar Jotov – Savacoop doo, Novi Sad
Miroslav Ivanović – Syngenta doo, Beograd

Izdavač	Društvo za zaštitu bilja Srbije, Nemanjina 6, 11080 Beograd
Za izdavača	Dr Goran Aleksić
Štampa	KAKTUSPRINT, Beograd
Tiraž	50 Beograd, 2023.

CIP – Каталогизacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd
632(048)

Симпозијум о заштити биља (17; 2023; Златибор)

Zbornik rezimea radova/XVII simpozijuma o zaštiti bilja, 27.– 30. novembar 2023., Zlatibor.-Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije, 2023 (Beograd: Kaktusprint). 93 str.; 24 cm

Tiraž 50. -Registar.

ISBN-978-86-83017-42-3

а) Биљке – Заштита – Апстракти

б) Пестициди - Апстракти

COBISS.SR-ID 130184457